

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI

FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI

Jo'rayev Ma'ruf To'raqul o'g'li
O'zMU Jizzax filiali, tayanch doktoranti
juraevmaruff@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada tarmoq monitoringi orqali ochiq va yopiq portlarni tekshirish, tarmoq trafiginini tahlil qilish va IP-manzillarni nazorat qilish imkoniyati muhokama qilinadi. Portni skanerlash tarmoqdagi tahdidlarni tezda aniqlash imkonini beradi. Bu tarmoq xavfsizligi va monitoringida keng qo'llaniladigan usul. Ochiq va yopiq portlarni aniqlash va tahlil qilish tarmoq administratorlari uchun juda muhimdir. Har bir portni skanerlash usuli o'ziga xos afzalliklarga ega. TCP orqali ochiq va yopiq portlarni aniqlash tarmoqni skanerlashning asosiy usullaridan biridir. TCP (Transmission Control Protocol) - tarmoq protokoli. Tarmoq tahdidlarini aniqlash xavflarni oldini olishning samarali usuli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: port scan, tarmoq monitoring, port skanerlash, port, paket.

Kirish. Kompyuter tarmoqlari butun dunyo bo'ylab millionlab kompyuterlar va kompyuter foydalanuvchilarini bog'laydi. Kompyuter tarmog'ini to'g'ri boshqarish kerakligi juda muhimdir. Tarmoqni boshqarish monitoringni talab qiladi. Tarmoq monitoringi - tarmoq ma'murlariga murakkab kompyuter tarmog'ining lahzali holati va uzoq muddatli tendensiyalarini bilish imkonini beruvchi mexanizmlar to'plami hisoblanadi.

Tarmoqni kuzatish va o'lchash zamonaviy murakkab tarmoqda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ilgari tarmoq admini faqat bir nechta tarmoq qurilmalarini yoki yuzdan kam kompyuterni kuzatishi mumkin edi. Tarmoq o'tkazish qobiliyati atigi 10 yoki 100 Mbit/s tashkil etardi, lekin endi tarmoq admini nafaqat yuqori tezlikdagi simli tarmoq (10 Gbit / s dan ortiq va ATM (Asynchronous Transfer Mode) tarmog'i), balki simsiz tarmoqlar bilan ham monitoring ishlarini olib borishi kerak. Masalan ular tarmoq tizimining barqarorligi va mavjudligini ta'minlash uchun, tarmoq muammolarini o'z vaqtida tuzatish yoki tarmoq ishlamay qolishining oldini olish, tarmoq xavfsizligi mustahkamligini ta'minlash va tarmoqni rejalashtirish bo'yicha to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun yanada murakkab tarmoq trafiginini monitoring qilish va tahlil qilish vositalariga muhtoj.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Tarmoq monitoringi tarmoq xavfsizligi va yaxlitligini ta'minlash maqsadida qo'llaniladigan bir nechta

usullarni o'z ichiga oladi. Monitoring bu monitoring apparat, dasturiy ta'minot, viruslar, josuslik dasturlari, va xavfsizlik zaifliklar va tarmoq yaxlitligini buzishi mumkin bo'lgan boshqa jihatlarni oldini olishga qaratilgan jarayondir. Monitoring qilishda ochiq va yopiq portlardan foydalanishda bir nechta samarali usullar mavjud [1].

Portlarni skanerlash usullari:

- *TCP SYN Scan* SYN paketlari yordamida portlarning holatini aniqlovchi eng keng tarqalgan usuldur. "Half-open" skanerlash deb ham ataladi, chunki aloqa to'liq o'rnatilmaydi (ACK paketi yuborilmaydi).
- *TCP Connect Scan* "three-way handshake" ya'ni tekshirish to'liq o'tkaziladi. SYN → SYN/ACK → ACK jarayoni bajarilib, port ochiq bo'lsa, aloqa to'liq amalga oshiriladi. Yopiq port esa RST bilan javob beradi.
- *TCP FIN Scan* skanerlovchi qurilma yoki dastur serverga SYN emas, balki FIN (finish) paketi yuboradi. Ochiq port hech qanday javob bermaydi, yopiq port esa RST qaytaradi.
- *UDP Scan* TCP o'rniga UDP (User Datagram Protocol) skanerlashdan foydalaniladi. UDP skanerlash TCP kabi aniq javob bermaydi, chunki u "connectionless" protokol hisoblanadi. UDP skanerlash TCP skanerlashga qaraganda sekinroq ishlaydi.

- *Window Scan* Window skanerlash TCP SYN yoki ACK paketlariga javobdagi window sizeni tahlil qilish orqali portlarning ochiq yoki yopiq ekanligini aniqlaydi [2].

Portlarni skanerlashda yuqorida berilgan usullardan farqli usullar ham mavjud, 1-rasmda portlarni skanerlashda paket ma'lumotlari tuzilishini ko'rish orqali yanada tushunarli tahlil qilinadi.

1-rasm. Paket ma'lumot tuzilishi

Tadqiqot uchun TCP Connect Scan usulidan foydalanildi, chunki bu usul “three-way handshake” hisoblanib tekshirish to‘liq o‘tkaziladi [3].

Natijalar. Tarmoq monitoringi tarmoq boshqaruvchisi ishining muhim qismi bo‘lgan qiyin va mashaqqatli vazifadir. Tarmoq ma'murlari doimiy ravishda o‘z tarmoqlarining uzluksiz ishlashini ta'minlashga intilishadi. Tarmoq nosozliklari yuzaga kelganda, monitoring dasturlari tarmoqdagi nosozliklarni aniqlashi, ajratishi va tuzatishi va ehtimol nosozlikni tiklashi kerak.

Tarmoq monitoring qilishda 2-rasm misolida ko‘rib chiqiladi. Struktura ko‘rinishi quyidagilardan tashkil topgan:

- Port Tekshirish – tarmoqqa ulangan kompyuterlarni ochiq va yopiq portlarni tekshirish;
- Route – tarmoqqa ulangan mavjud qurilmaning ip adres, maska va tarmoq kartasi ma'lumotlarini taqdim etish;
- Tarmoq – paket ma'lumotlarini olish uchun foydalanilinish;

- Tekshir – paketdan yozib olingan ma'lumotlarni tahlil qilish;
- Speed – tarmoqdan kirib kelayotgan va chiqib ketayotgan ma'lumotlar tezligini aniqlash va internet tezligini aniqlash;
- Tarmoq User – tarmoqda mavjud online va offline qurilmalari haqida ma'lumot berish;
- Port Tinglash – kompyuterda real vaqtda ishlab turgan xizmatlar ro'yxati va ularning holatini taqdim etish;
- Monitoring – tarmoqdagi ma'lumotlar almashinuv jarayoni grafik tasviri, protokollar bo'yicha ma'lumotlar hajmi, ip adreslar bo'yicha ma'lumotlar almashinuv miqdori va tarmoqdan o'tuvchi ma'lumotlar sturukturasini aniqlash;
- Phishing – murojaat qilinuvchi url manzillarning zararli ekanligini aniqlash;
- Functioning Table – axborot xavfsiziligi va tahdidlarni aniqlash va bartaraf qilishning imitatsion modellashtirish

2-rasm. Tarmoq monitoring strukturasi

Ochiq va yopiq portni aniqlashda TCP Connect Scan usuli tanlab olindi. Chunki boshqa usullarga qaraganda ancha samarali hisoblanadi. Portlarni umumiy soni $2^{16} - 1$ ya'ni 65535 taga teng. Aslida ularning soni 65536 ta lekin 0 port umumiy foydalanish uchun ishlatilmaydi. Portlar 3 turga bo‘linadi [4].

- 0, ..., 1023 tizim yoki taniqli portlar.
- 1024, ... , 49151 foydalanuvchi yoki ro‘yxatdan o‘tgan portlar.
- 49152, ... , 65535 dinamik, shaxsiy yoki vaqtinchalik portlar.

Yaratilgan dasturda Port Tershish qismi aynan shu portlarni tekshirish uchun xizmat qiladi.

3-rasm. Ochiq va yopiq portni tekshirish modeli

3-rasmda berilgan ip manzilning ochiq va yopiq portlari tekshiriladi. Bunda tekshirish uchun IP ip manzili, P portlar to‘plami p_i port raqami,

$$P = \{p_0, p_1, \dots, p_n\}$$

portlar intervali $0 \leq n \leq 65535$ oraliqda hamma portlar tekshirib chiqiladi.

$$S(IP, p_i) \rightarrow true \text{ yoki } false$$

S port skanerlash funksiyasi;

$portCnt = 0$ tekshirilgan portlar soni aniqlash uchun foydalaniladi.

$Port$ aniqlangan ochiq port raqamini chiqarish uchun foydalaniladi.

$Status$ aniqlangan ochiq portga status beriladi.

4-rasm. ScanPort metodi

ScanPort metodi tekshirish uchun berilgan ip manzilini $port$ larni tekshirish, ochiq va yopiq port hisobini yuritadi [5]. Tekshirish qayta amalga oshirilganda esa jayaron boshidan boshlanadi.

$$O = \{p_i \in P \mid S(IP, p_i) = true\}$$

O ochiq portlar to‘plami.

$$Y = \{p_i \in P \mid S(IP, p_i) = false\}$$

Y yopiq portlar to‘plami.

- $OpenCnt$ ochiq port sonini hisoblaydi. Har safar yangi ochiq port aniqlansa 1 qiymati qo‘shiladi.
- $CloseCnt$ yopiq port sonini hisoblaydi. Har safar yangi yopiq port aniqlansa 1 qiymati qo‘shiladi.

ScanPort metodi asosan ochiq va yopiq port sonini hisoblaydi. Bunda berilgan ip manzilini portga murojaat qiladi va murojaat amalga oshsa ochiq portlar soni bittaga [6] oshadi. Aks holda yopiq portlar soni bittaga oshadi. Natijalar PortScanResultga yuboriladi.

5-rasm. StartScanAsync metodi

StartScanAsync metodi oraliq interval bo‘yicha berilgan ip manzil bo‘yicha $0 \leq n \leq 65535$ oraliqda ketshirish boshlaydi.

$$O = \{p_i \in [P_{start}, P_{end}] \mid S(IP, p) = true\}$$

p_i ochiq port va O to‘plamga tegishli.

$$Y = \{p_i \in [P_{start}, P_{end}] \mid S(IP, p) = false\}$$

p_i ochiq port va Y to‘plamga tegishli.

6-rasm. StopScanTask va PortScanCmd metodi

StopScanTask va PortScanCmd metodi dastur ishga tushirish va to‘xtatish uchun foydalaniladi.

Dasturiy ta‘minotdan olingan natija TCP Connect Scan usuli samarali ekanligini tasdiqladi (7-rasmga qarang). Tekshirilgan portlarning umumiy soni 8182 ta shundan ochiq portlar 4 ta va yopiq portlar 8177 tani tashkil etdi. Topilgan ochiq portlar raqami ham keltirildi.

- 135 port windows muhitida mijozlar va serverlar o‘rtasida masofaviy aloqani ta‘minlaydi
- 139 port ikki qurilma o‘rtasida tarmoqdagi fayllar va printerlarni almashishda NetBIOS orqali SMB seans xizmatiga ruxsat beradi.
- 445 port server xabar bloki (SMB) protokoliga bag‘ishlangan bo‘lib, u TCP yordamida tarmoq Ichida fayllar va printerlar kabi resurslarni almashish imkoniyatini taqdim etadi.
- 5040 port Microsoft HTTPAPI xizmatiga tegishlidir.

Port Tekshirish		Port	Status
IP va Port Sozlamasi		135	open
IP Address: 192.168.137.4		139	open
Start Port: 1	End Port: 65535	445	open
Socket Timeout(ms): 1000		5040	open
Boshlash			
Statistika			
Tekshirilgan	8182		
Ochiq	4		
Yopiq	8177		

7-rasm. Dasturiy ta‘minotdan olingan natija

Xulosa. Tarmoq monitoringi va portlarni skanerlash texnikalari batafsil ko‘rib chiqildi. Tarmoq xavfsizligini ta‘minlash va mavjud xavflarni aniqlashda monitoring jarayoni muhim o‘rin tutadi. TCP Connect Scan kabi port skanerlash usullari tahlilidan ochiq va yopiq portlarni aniqlash, tarmoq boshqaruvchilari uchun asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bu usullar tarmoqdagi zaifliklarni aniqlash, tahdidlarni tezkor aniqlash va ularni bartaraf etishga imkon beradi. Tadqiqot natijalari TCP Connect Scan usulining samarali ekanligini taqdim qildi, chunki u tarmoqning portlarini to‘liq tekshirish va ochiq portlarni aniqlashda ishonchli natijalar beradi. Kelgusida tarmoq monitoringi va portlarni skanerlash bo‘yicha yanada rivojlangan usullardan foydalanish, tarmoq xavfsizligini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Park, Seongchul & Kim, Juntae. (2017). A Study on Risk Index to Analyze the Impact of Port Scan and to Detect Slow Port Scan in Network Intrusion Detection. *Advanced Science Letters*. 23. 10329-10336. 10.1166/asl.2017.10446.
2. Vivo, Marco & Ke, Le & Isern, Germinal & Vivo, Gabriela. (1999). A review of port scanning techniques. *Computer Communication Review*. 29. 41-48. 10.1145/505733.505737.
3. Mirza, Ali. (2023). Port Scanning: Techniques, Tools and Detection. 10.31224/3053.
4. Bhuyan, Monowar & Bhattacharyya, Dhruva K & Kalita, Jugal. (2011). Surveying Port Scans and Their Detection Methodologies. *The Computer Journal*. 54. 1565-1581. 10.1093/comjnl/bxr035.
5. Majed, Hussein & Noura, Hassan & Salman, Ola & Chehab, Ali & Couturier, Raphaël. (2021). Efficient and Secure Statistical Port Scan Detection Scheme. 10.1007/978-3-030-67550-9_6.
6. S. Balram and M. Wisecy. Detection of tcp syn scanning using packet counts and neural network. In 2008 IEEE International Conference on Signal Image Technology and Internet Based Systems, pages 646–649, 2008.

